

DOI:10.5281/zenodo.10058937

A APRENDIZAGEM DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NAS SALAS DE AULA DOS ANOS INICIAIS*Renata Coelho Silva¹; Aurelania Maria de Carvalho Menezes²*

Resumo: Fala sobre algum tipo de deficiência sempre trouxe um grande público, pois são temas que despertam interesse, tanto pelas dificuldades enfrentadas quanto pela complexidade. A Deficiência Intelectual (DI) foi escolhida para ser estudada nesta pesquisa, por se tratar de uma deficiência que apresenta grandes desafios. Na DI, a pessoa apresenta um atraso no seu desenvolvimento, dificuldades para aprender e realizar tarefas do dia a dia e interagir com o meio em que vive. Ou seja, existe um comprometimento cognitivo, que acontece antes dos 18 anos, e que prejudica suas habilidades adaptativas. Este trabalho foi realizado através de um levantamento bibliográfico de natureza qualitativa, tendo sido analisados diversos documentos acerca da deficiência intelectual, tendo como foco o processo de ensino e aprendizagem do educando com deficiência intelectual e a prática pedagógica nas salas de aula. A pesquisa objetivou identificar as dificuldades pedagógicas que se apresentam na prática docente com alunos com DI, onde se levantou a seguinte problemática: Como a prática pedagógica do professor pode influenciar na aprendizagem do aluno diagnosticado com deficiência intelectual? Diante disto, foi dado prosseguimento à pesquisa para atingir seus objetivos esperados.

Palavras-Chave: Aprendizagem. Deficiência Intelectual. Educação Especial. Prática Pedagógica

¹ Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). renatacoelho10@outlook.com;

² Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). lelamenezesluiza@yahoo.com.br.

Introdução

Falar de inclusão é fazer parte de uma grande discussão, pois é um tema que cada vez mais vem sendo debatido, por se tratar de um assunto em que muitos estão inseridos, quer seja como escola, família e sociedade.

Na complexa realidade brasileira, o termo “inclusão” assume significado variado, pois precisa se adequar a práticas e políticas educacionais voltadas para determinadas localidades. A educação inclusiva propõe que todas as pessoas com necessidades educacionais especiais sejam matriculadas na escola regular, baseando-se no princípio da educação para todos.

A educação, como meio de integração, diálogo e conhecimento, busca novas formas de incluir o outro, de criar espaços sociais que atendam à diversidade de novos paradigmas da sociedade contemporânea, isto é, uma sociedade que compreende a educação como direito de todos e se depara com a questão de alunos com necessidades educativas especiais.

Ela deve ser aberta, pluralista, democrática e de qualidade. Portanto, deve manter suas portas abertas, inclusive para pessoas com necessidades educacionais especiais. O modelo de escola que se deseja para a sociedade deve conter, em seu projeto educativo, a ideia de unidade na diversidade, porquanto inviável a coexistência entre democracia e segregação. Assim, o espaço escolar pode e deve ser o local onde os alunos criam e recriam conhecimento, possibilitando novas maneiras de interpretar o mundo que, certamente, beneficiarão o convívio harmônico na sociedade.

Os professores enfrentam diversos desafios durante o planejamento de suas práticas docentes, particularmente por discordarem das clássicas metodologias da comunidade acadêmica. É necessário desenvolver intervenções pedagógicas criativas, hábeis e verdadeiramente auxiliar os alunos que não conseguem entender ou compreender o que se passa na sala de aula. (SOUSA; MIGUEL, 2021)

A pesquisa objetivou identificar as dificuldades pedagógicas que se apresentam na prática docente com alunos com deficiência intelectual. Sendo assim,

o trabalho levanta a seguinte problemática: Como a prática pedagógica do professor pode influenciar na aprendizagem do aluno diagnosticado com deficiência intelectual?

A pesquisa foi dividida em temas descritos para esclarecer as principais dúvidas sobre a deficiência intelectual. A primeira temática vem apresentar a DI embasada por estudiosos, trazendo seus conceitos e também apresentado pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-V (2014). A segunda temática aborda o papel do educador na perspectiva da educação inclusiva, finalizando com a investigação da aprendizagem das crianças com DI.

Conhecendo a Deficiência Intelectual

Antes de abordar a deficiência intelectual (DI), precisamos rever alguns conceitos, que estão passando constantemente por mudanças, e que precisam assegurar os direitos de pessoas com deficiência, o que se caracteriza de modo transversal em todos os níveis de ensino.

Em 1980, a Organização Mundial da Saúde - OMS, propôs três níveis para esclarecer todas as deficiências, a saber: deficiência, incapacidade e desvantagem social, para que pudessem ser inseridos na sociedade. Mas ainda não estava estabelecido o termo inclusão, que ao longo dos anos, surgiu com a necessidade de incluir socialmente as pessoas que apresentam alguma condição que esteja "inserido" nestes níveis.

No primeiro relatório mundial sobre deficiência, em 2011, a Organização Mundial da Saúde - OMS diz: "A deficiência é parte da condição humana [...] cada um de nós vai ser permanente ou temporariamente deficiente, em algum momento da vida. Precisamos fazer mais para quebrar as barreiras que segregam as pessoas com deficiência, em muitos casos, forçando-os à margem da sociedade." Ressaltando a necessidade de Inclusão social, consideramos que todos somos passíveis de ter ou adquirir uma deficiência.

Com mudanças históricas nas leis, saímos do conceito de retardado mental, e chegamos a deficiência mental ou deficiência intelectual (DI), considerando que a

mesma está ligada ao desenvolvimento cognitivo, dificultando o aprendizado, e tarefas simples do dia a dia, como a higiene pessoal. Para compreender a condição de uma pessoa com DI, e a importância do estudo das deficiências, é necessário conhecer as características, comportamental e cognitivas, e os cuidados que se deve ter para assegurar a inclusão das pessoas com deficiência e possibilitar seu desenvolvimento.

A deficiência intelectual (DI), inicialmente foi conhecida como retardo mental, idiotia, caracterizava as pessoas como seres incapazes, além de carregar rótulos, pois a DI estava sempre relacionada a outras deficiências. Dias; Oliveira (2013) utilizando as Referências *American Association On Mental Retardation*, (2006); JAVIEL (2003); PESSOTTI (1984, 1999), identificam relações “bidirecionais” entre as concepções e as terminologias utilizadas para identificar a deficiência intelectual.

As pessoas com deficiência intelectual (DI) convivem com as representações que a própria sociedade lhe impõe, como pessoas desqualificadas de seus papéis sociais. O termo DI quando no adulto é dito no sentido de ser infantilizado, incapaz, e na criança o preconceito e a discriminação social.

Um dos primeiros a utilizar o termo deficiência intelectual, apesar de uma concepção equivocada, foi John Langdon Haydon Down, pesquisador da Síndrome de Down, que algum tempo depois, no decorrer de seus estudos, verificou que tais condições não estão associadas ao problema. Honora e Frizanco (2008, p.103), “A deficiência intelectual não é considerada uma doença ou um transtorno psiquiátrico, e sim um ou mais fatores que causam prejuízo das funções cognitivas que acompanham o desenvolvimento diferente do cérebro”.

No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-V (2014) define deficiência intelectual DI:

A Deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) é caracterizado por déficits em capacidades mentais genéricas, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência. Tendo prejuízos no funcionamento adaptativo, de modo que o indivíduo não consegue atingir padrões de independência pessoal e responsabilidade social em um ou mais aspectos da vida diária,

incluindo comunicação, participação social, funcionamento acadêmico ou profissional e independência pessoal em casa ou na comunidade. (DSM –V, 31).

O Manual apresenta características diagnósticas para Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual) que constata tais déficits citados por Telford e Sawrey (1977) e, específica os critérios referentes para avaliar/diagnosticar a deficiência intelectual, definida também como atrasocognitivo. O diagnóstico a partir das observações do funcionamento cognitivo ou intelectual e do funcionamento ou comportamento adaptativo. (DSM-V, 2014).

O Professor na Perspectiva Inclusiva

O professor é um organizador do ambiente social. Assim, deve estar pronto para realizar várias funções, permitindo que o aluno se revele conforme o nível de desenvolvimento alcançado.

Assim as práticas pedagógicas e didáticas apontam no sentido de que “assumir-se como professor requer a clareza e o conhecimento de todos os aspectos constituintes da missão a ser realizada” (TUNES, TACCA e BARTHOLO, 2005), pois o professor somente promoverá a aprendizagem de seu aluno na medida em que interferir em sua atividade psíquica, ou seja, quando o aluno passar a dirigir o seu próprio processo de aprendizagem.

A ideia de que o professor tem o papel de mediador, atribuída por alguns doutrinadores, é contestada ao pensarmos na atividade do professor sob uma perspectiva histórico-cultural. Pois, se o professor assim o fosse (somente mediador) seria incompleta a sua função. Ora, o ser humano é uma pessoa vulnerável à alteridade do aluno, sendo com isso, o homem social que interage e interdepende de outros indivíduos.

O professor tem de ter a sensibilidade para conhecer e compreender o aluno, além da responsabilidade e compromisso em assumir sua missão de organizador do ambiente social (VIGOTSKY, 2003), permitindo que o aluno dirija o seu próprio

processo de aprendizagem. Assim sendo, o professor precisa ter didática, conteúdo e conhecer o seu aluno, a ponto de, acreditando nele, valorizá-lo e incentivá-lo.

O educador necessita, no mínimo: transmitir conhecimentos com autonomia e dedicação e que haja discípulos que queiram ser moldados. Assim é que se evidencia a forte ligação entre a psicologia e a educação. Apesar disso, nossas escolas ainda não se conscientizaram do relevante papel da diversidade nas formas de aprender (GONZALEZ-REY, 1995).

A proposta, apresentada pelo Ministério da Educação, acerca da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva destaca que, para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a atuação do docente no atendimento educacional especializado. Entretanto, esta é uma realidade ainda muito distante das escolas públicas brasileiras, haja visto que ainda há muito a ser feito para a concretização deste projeto.

A missão do professor consiste em estabelecer metas e objetivos e saber sobre o que vai ensinar sem perder de vista o aluno que é para quem se está ensinando. Essa integração professor-aluno requer do profissional desempenhar diversas faces, utilizar-se de diversas estratégias para atingir seus objetivos. Esse é o profissional comprometido, responsável e, muitas vezes, angustiado por se deparar com políticas que lhe são impostas sem a menor formação e informação de como vão se desenvolver.

Um verdadeiro ato educacional, para que alcance o seu objetivo de formar um cidadão autônomo, competente e crítico, não pode se limitar a uma simples relação de ensino-aprendizagem. É necessário ter vontade de incidir ou intervir no processo de aprendizagem do aluno, refletindo numa série de decisões de ordem pedagógica, que envolva todo o processo educativo desde a elaboração do currículo, até as práticas escolares da sala de aula. Assim, a atividade de ensino-aprendizagem deve ser conjunta, articulada e determinada pela interação entre os envolvidos. Além disso, como muito bem destaca Vigotsky (2001):

[...] deixe inteiramente a condição de estojo e desenvolva todos os aspectos que respiram dinamismo e vida. Em todo trabalho docente do velho tipo formavam-se forçosamente um certo bolor e ranço, como em água parada e estagnada. E aqui de nada servia a costumeira doutrina segundo a qual o mestre tem uma missão sagrada e consciência de seus objetivos ideais (VIGOTSKY 2001, p. 449).

A criatividade no trabalho pedagógico deve ser vista como forma de realizar algo inédito, capaz de resultar em aspectos positivos para a aprendizagem, para o desenvolvimento dos alunos e do professor. Trata-se de atividade que é analisada a partir do “novo” que o professor faz, sem a desnecessária preocupação pontual com relação ao seu impacto real na aprendizagem (MARTINEZ, 2006).

Assim é que a educação inclusiva implica em uma alta dose de criatividade e de inovação na instituição escolar, a fim de derrubar os paradigmas construídos num longo processo histórico de padronização e homogeneização dos processos educativos.

Uma das maiores preocupações no processo de inclusão é justamente a falta de preparação dos profissionais docentes. Preparação está relacionada a termos de mudanças de representações, no conceito do que é educar e para quem educar; termos de valores em relação ao outro e de recursos pessoais, que permitam o trabalho pedagógico criativo, que é fator indispensável à inclusão.

Na criatividade do trabalho pedagógico, devem ser levadas em consideração, tanto as configurações do professor na sua história de vida (como sujeito influenciado por autovalorização, superação profissional, motivações e orientações de futuro na esfera profissional), quanto as características do ambiente escolar (como espaço capaz de transmitir segurança, afeto, alegrias e outras emoções prazerosas).

A criatividade no trabalho pedagógico dos professores ainda está longe do desejável e, principalmente, longe do necessário, em termos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos (MARTINEZ, 2006). As hipóteses consideradas como capazes de justificar essa afirmativa envolvem circunstâncias históricas, ideológicas, econômicas e culturais.

Para que existam alunos criativos, é necessário que haja incentivo e ousadia por parte dos professores. Não obstante isso há alunos que aprendem de forma criativa nas escolas tradicionais, junto a professores tradicionais, mesmo que em frequência muito abaixo do razoável.

Para que o pensamento humano seja incentivado desde a base, sabe-se que a criatividade no trabalho pedagógico precisa mudar, exigindo-se novas atitudes, pensamentos e maneiras de interpretação da sala de aula (como ambiente composto por sujeitos diferentes; com personalidade e características diferentes e que exercem o processo de aprender de forma, também, diferente). Não há, para isso, uma estratégia universal a ser aplicada em todo e qualquer caso, o que, diga-se de passagem, não seria nada criativo. Desse modo, o desafio maior é, ainda assim, contribuir para o desenvolvimento da criatividade na aprendizagem dos alunos.

Enfim, há muito que se discutir e estudar, pois não precisamos de políticas de acesso, mas sim de uma verdadeira inclusão. Precisamos de uma atitude verdadeiramente política, por parte dos gestores, aliada aos anseios dos professores, bem como de projetos hábeis a oportunizarem capacitações enalteçam a formação do ponto de vista inclusivo.

A Aprendizagem das Crianças com Deficiência Intelectual

O movimento pela inclusão abrange várias ações como, cultural, pedagógica, social e política, buscando o direito de todos os alunos poderem aprender, participar e estar juntos, sem nenhum tipo de exclusão. A educação inclusiva faz parte de um paradigma educacional que se fundamenta na concepção dos direitos humanos, que luta pela igualdade, e que avança em relação ao ideal de justiça nas circunstâncias que revelam exclusão dentro ou fora da instituição escolar. (BRASIL, 2008).

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um grande colaborador na missão de auxiliar àqueles que têm algum tipo de deficiência, ele tem como missão, identificar, planejar e efetuar recursos tanto de acessibilidade, quanto, pedagógicos

que facilitem a participação dos alunos incluídos no ensino regular, visando principalmente seu desenvolvimento e sua aprendizagem.

Aprendizagem é a maneira pela qual os valores, comportamentos e conhecimentos são alcançados ou alterados, como produto de formação e experiências. Esta relação pode ser examinada de diferentes maneiras, levando-se em consideração diferentes teorias de aprendizagem. (VELÁSQUEZ, 2001)

Quando se trata de aprendizagem humana, a mesma relaciona-se à educação e desenvolvimento. “O aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade para pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas.” (VYGOTSKY, 1991, p.55).

Ainda segundo o autor, a aprendizagem tem um papel fundamental para o desenvolvimento do saber, do conhecimento. Todo e qualquer processo de aprendizagem é ensino-aprendizagem, incluindo aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre eles. Ele explica esta conexão entre desenvolvimento e aprendizagem através da zona de desenvolvimento proximal (distância entre os níveis de desenvolvimento potencial e nível de desenvolvimento real), um “espaço dinâmico” entre os problemas que uma criança pode resolver sozinha (nível de desenvolvimento real) e os que deverá resolver com a ajuda de outro sujeito mais capaz no momento, para em seguida, chegar a dominá-los por si mesma (nível de desenvolvimento potencial).

Montoan (1989), comenta Piaget, onde este diz que:

O ser humano, ao nascer, possui apenas as condições biológicas necessárias para construir a sua inteligência. Em outras palavras, as estruturas sensoriais e neurológicas do organismo humano constituem uma herança específica da espécie, que impõem limitações estruturais à inteligência, facilitam ou impedem o seu funcionamento, em si. Mas a relação entre biologia e inteligência não acaba aí. Para Piaget, herdamos igualmente o funcionamento intelectual, ou seja, o modo pelo qual o sujeito, ao estabelecer trocas com o meio em que vive, constrói o conhecimento. Esse funcionamento intelectual, a que Piaget chamou de hereditariedade geral, está presente durante toda a vida e é através dele que as estruturas cognitivas vão sendo geradas e modificadas. (MANTOAN, 1989, p.129)

Ao considerar o deficiente mental a partir do que ele é capaz de ser, de fazer, de enfrentar, de assumir como pessoa, revelam-se a todos nós e a ele próprio possibilidades que se escondiam, que não lhe eram creditadas, por falta de oportunidades de emergirem espontaneamente (LEITE; DANTAS, 2020). Os pais, professores, especialistas e a sociedade em geral terão clarificados os quadros de deficiência mental, na medida em que derem um crédito de confiança para competência e o desempenho dos deficientes, no dia-a-dia da casa, nos estudos, no esporte, no lazer, nas atividades culturais e religiosas.

É preciso, a um só tempo, reconhecer a especialidade e a generalidade de cada aluno e, nesse sentido, a educação tem muito ainda a realizar. Ocorre que os professores, ao trabalharem com alunos deficientes, prendem-se unicamente ao que é próprio de sua condição; aqueles que se dedicam ao ensino de alunos normais ficam restritos ao que é característico da maioria, sem levar em conta que cada aluno é um indivíduo, com suas particularidades de desenvolvimento. (MANTOAN, 1989, p.161)

As crianças com D.I. necessitam de credibilidade, necessitam que acreditemos em seu aprendizado. Quando estimuladas e incentivadas, as crianças com D.I., nos mostram aprendizagens e desenvolvimentos que nos surpreendem.

Metodologia

A pesquisa é bibliográfica e buscou embasamento em muitos estudos relacionados ao tema. Foram analisados estudos em livros, revistas e publicações em sites da internet.

Em uma abordagem qualitativa, este estudo pretende descrever, através da observação, as principais dificuldades apresentadas pelas crianças com deficiências intelectuais e as práticas pedagógicas que foram utilizadas na promoção da aprendizagem.

Considerações Finais

O grande desafio da inclusão é colocar-se na condição de facilitadores da aprendizagem para alunos com deficiências, e o desafio maior quando são alunos apresentam deficiência intelectual. Mais do que nunca, é fundamental que sejam difundidos os direitos, e ações complementares na educação das pessoas com deficiência. É também necessário a troca de experiências entre educadores e especialistas, a fim de que se criem estratégias que possibilitem verdadeira inclusão no ambiente escolar.

Ensinar crianças e adolescentes dentro do contexto da Educação Inclusiva e da escola para todos não é tão simples assim, pois não é fácil alcançar uma Educação Inclusiva. Sendo difícil, muitas vezes, garantir a aprendizagem de todos os alunos, o que é um imenso desafio, pela necessidade de lidar com as diferenças, inclusive de alunos com deficiência intelectual.

Evidenciou-se a importância da formação do educador. Desde a sua formação inicial nos cursos de pedagogia, nas licenciaturas, como na formação em serviço. Pela descrição e análise dos dados coletados, temos a percepção do que realmente acontece nas escolas, das dificuldades e desafios que se apresentam todos os dias. O educador não se esquivava de fazer um trabalho sério, de qualidade, mas precisa aprender a lidar com as diferenças, precisa de apoio, para implementar a Inclusão no cotidiano das salas de aula. É imprescindível rever as concepções, modelos e planejamentos para a formação de professores de educação especial, na ótica do novo conceito de necessidades educacionais especiais.

Para muitos educadores, há um caminho longo a ser percorrido, desde a formação inicial nas universidades com um ensino não fragmentado e práticas positivas na formação continuada. Na reflexão das experiências vivenciadas, na junção de medidas e decisões pensadas e não impostas que construiremos uma sociedade mais justa, liberta de preconceitos e segregações, onde a diversidade seja aceita com normalidade, sendo respeitado o aluno especial em seu ritmo e suas particularidades.

Referências

BRASIL. **Censo Escolar foi divulgado pelo Ministério da Educação 31/01/2018 Aumenta inclusão de alunos com deficiência, mas escolas não têm estrutura para recebê-los.** Disponível em: <<https://oglobo.globo.com>>. Acesso ago. 2022.

BRASIL, MEC. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.** Lei no 9.394/96, 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Resolução 2/2001. **Instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.** Brasília: CNE, 2001. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf>> . Acesso Out. 2022.

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MEC/SEESP, **Direito à educação:** Subsídios para a Gestão dos Sistemas Educacionais, orientações Gerais e Marcos Legais, 2ª Edição, Brasília-DF, 2006.

BRASIL, **Política Nacional de Educação Especial na perspectiva Inclusiva.** Brasília: MEC-SEESP, 2008.

BRASIL, **Resolução CNE/CEB nº 4/2009.** Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf> . Acesso Out 2022.

BRASIL, **Pró-Letramento:** Programa de formação continuada de professores dos anos/séries iniciais do ensino fundamental. 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=6002&Itemid=>> . Acesso Out. 2022.

FACHIN, O. **Fundamentos da Metodologia.** 5ª edição- revista e atualizada pela norma da ABNT 14724, Editora Saraiva, 2005. p. 45. Disponível em: <www.saraivauni.com.br> Acesso set. 2022.

DIAS, S. S; OLIVEIRA, M. C. S. L. **Deficiência Intelectual na Perspectiva Histórico-Cultural:** Contribuições ao Estudo do Desenvolvimento Adulto. Rev. Bras. Ed. Esp. Marília, v. 19, n.2, p. 169-182, Abr.-Jun., 2013. Disponível em: <http://googleweblight.com/i?u=http://www.scielo.br/scielo.php?script%3Dsci_arttext%26pid%3DS1413-65382013000200003&hl=pt-BR> . Acesso Out. de 2022.

HONORA M ; FRIZANCO M. L., **Esclarecendo as deficiências:** Aspectos teóricos e práticos para contribuir com uma sociedade inclusiva. Ciranda Cultural, 2008.

LEITE, Carleane Maria da Silva; DANTAS, Siebra Morais. A Afetividade no Desenvolvimento Cognitivo do Aluno com Transtorno de Espectro Autista –TEA. **Id**

on Line Rev.Mult. Psic., Dezembro/2020, vol.14, n.53, p. 41-51. DOI: 10.14295/online.v14i53.2838.

Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais [recurso eletrônico] : DSM-5 / [American Psychiatric Association ; tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento... et al.] ; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli ... [et al.]. – 5. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre :Artmed, 2014.Editado também como livro impresso em 2014. ISBN 978-85-8271-089-0. Disponível em:<http://www.clinicajorgejaber.com.br/2015/estudo_supervisionado/dsm.pdf>. Acesso Out. 2022.

Relatório mundial sobre a deficiência / World Health Organization, The World Bank; tradução Lexicus Serviços Lingüísticos. - São Paulo: SEDPCD, 2011. p. 334. Disponível em: <http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/usr/share/documents/relatorio_mundial_completo.pdf> . Acesso set. 2022.

Revista Educação: pedagogia da diferença, edição 216. Entrevista com Maria Teresa Eglér Mantoan, uma das maiores especialistas em inclusão escolar. Abril de 2015. Disponível em: <<https://www.revistaeducacao.com.br/pedagogia-da-diferenca/>> . Acesso Out. de 2022.

SOUSA, Francisco Gilberto Braga de; MIGUEL, Joelson Rodrigues. Deficiência e Inclusão: Novos Desafios na Contemporaneidade. **on Line Rev.Mult. Psic.**, Maio/2021, vol.15, n.55, p.169-180. DOI: 10.14295/online.v15i55.3043

TELFORD. C.W; SAWREY. J.M. **O indivíduo excepcional**. Rio de Janeiro: LTC_livros técnicos e científicos editora, 1977, v.5.